

Івашко О. А.
*к.е.н., доцент,
доцент кафедри фінансів,
Волинський національний університет імені Лесі Українки
<https://orcid.org/0000-0003-2950-0474>*

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ДОСЛІДЖЕННІ ВПЛИВУ ПУБЛІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

**JEL Classification: R11, H54, C63, R58, H72, O21
SECTION "ECONOMICS": Економіка**

Анотація. У статті досліджено використання імітаційного моделювання як методологічного інструменту для оцінки впливу державних інвестицій на соціально-економічний розвиток регіонів. В умовах посилення просторових диспропорцій та обмеженої ефективності традиційних механізмів державного фінансування модернізація інвестиційної політики потребує використання аналітичних та прогнозних інструментів, здатних врахувати складні та нелінійні взаємозв'язки між обсягами фінансування, територіальними характеристиками та результатами розвитку.

У дослідженні розроблено модельний інструментарій для оцінки впливу видатків державного та місцевих бюджетів на ключові показники регіонального розвитку, включаючи охорону здоров'я, освіту, інфраструктуру, житлове будівництво та активність малого бізнесу. На основі кластерного аналізу регіонів України за концентрацією державних інвестицій у статті виявлено значні відмінності в характері та інтенсивності інвестиційних ефектів між територіями. Результати моделювання показують як лінійні, так і нелінійні зв'язки з різним ступенем еластичності залежно від галузевої спрямованості та регіональних особливостей.

Зокрема, регіони з високим рівнем державних інвестицій демонструють відносно сильну та стабільну лінійну реакцію з точки зору економічних результатів та розбудови інституційної спроможності. На противагу цьому, території з низьким або критично низьким рівнем інвестицій демонструють або слабкі, або нелінійні реакції, що свідчить про обмежену здатність до абсорбції та вплив додаткових контекстуальних факторів. Отримані результати підтверджують наявність мультиплікативного ефекту від державних видатків, зокрема на розвиток інфраструктури та людського капіталу, але також вказують на зменшення віддачі у випадках неефективного розподілу коштів або інституційних перешкод.

З точки зору політики, результати дослідження підкреслюють важливість інтеграції імітаційного моделювання в процеси стратегічного планування як на національному, так і на регіональному рівнях. Модель може слугувати інструментом підтримки прийняття рішень для органів державної влади для оптимізації розподілу ресурсів, оцінки інвестиційних сценаріїв та підвищення ефективності фіскальної децентралізації.

Дослідження робить внесок у літературу про ефективність державних інвестицій, регіональну політику та економічне моделювання, пропонуючи відтворений та адаптований інструмент для прикладного аналізу в різних територіальних контекстах. Підхід може бути розширений для оцінки впливу міжнародної допомоги, програм

відновлення або фінансування згуртованості ЄС, що робить його актуальним для післявоєнної відбудови України та довгострокової регіональної стійкості.

Ключові слова: публічні інвестиції, регіональний розвиток, соціально-економічна збалансованість, інвестиційна політика, кластерний аналіз, мультиплікативний ефект, бюджетне регулювання, імітаційне моделювання.

Annotation. This article explores the use of simulation modelling as a methodological tool to assess the impact of public investment on regional socio-economic development. In the context of increasing spatial disparities and the limited effectiveness of traditional public finance mechanisms, the modernization of investment policy requires the use of analytical and predictive instruments capable of capturing complex and nonlinear relationships between funding volumes, territorial characteristics, and development outcomes.

The study develops a simulation-based framework for evaluating the influence of state and local budget expenditures on key indicators of regional development, including healthcare, education, infrastructure, housing, and small business activity. Based on a cluster analysis of Ukrainian regions by public investment concentration, the article identifies significant differences in the nature and intensity of investment effects across territories. The modelling results show both linear and nonlinear relationships, with varying degrees of elasticity depending on sectoral focus and regional characteristics.

Notably, regions with high levels of public investment demonstrate a relatively strong and stable linear response in terms of economic outputs and institutional capacity building. In contrast, territories with low or critically low investment levels display either weak or nonlinear responses, suggesting limited absorption capacity and the influence of additional contextual factors. The findings confirm the presence of a multiplier effect from public spending, particularly in infrastructure and human capital development, but also highlight diminishing returns in cases of inefficient allocation or institutional bottlenecks.

From a policy perspective, the results underline the importance of integrating simulation modelling into strategic planning processes at both national and regional levels. The model can serve as a decision-support tool for public authorities to optimize resource distribution, assess investment scenarios, and increase the effectiveness of fiscal decentralization.

The research contributes to the literature on public investment efficiency, regional policy, and economic modelling by proposing a replicable and adaptable tool for applied analysis in various territorial contexts. The approach can be extended to assess the impact of international aid, recovery programmes, or EU cohesion funding, making it relevant for Ukraine's post-war reconstruction and long-term regional resilience.

Keywords: public investment, regional development, socio-economic balance, investment policy, cluster analysis, multiplier effect, budget regulation, simulation modelling.

Вступ

У період економічної нестабільності, воєнних викликів та дисбалансів у соціально-економічному розвитку між регіонами України, публічні інвестиції (державні та місцеві) відіграють центральну роль у стимулюванні відновлення, модернізації інфраструктури, підтримці бізнесу та зайнятості. Разом з тим, існують суттєві відмінності між регіонами України у рівнях інвестиційного навантаження. У більшості випадків це призводить до посилення соціальної нерівності та диспропорцій у доступі до послуг і ресурсів. Через обмеженість державних ресурсів особливої ваги набуває оптимізація механізмів фінансування – з акцентом на результативність, мультиплікативний ефект та економічну доцільність вкладень. Також варто відмітити, що Україна орієнтується на принципи стратегічного планування та регіонального розвитку ЄС, які базуються на територіальній

згуртованості, справедливому доступі до послуг, інвестиціях у людський капітал та інфраструктуру. Це передбачає трансформацію підходів до публічного інвестування.

Дослідження механізмів публічного інвестування є міждисциплінарною темою, що охоплює економіку, державне управління, фінанси та регіоналістику. Серед світових вчених, які зробили внесок у дослідження вищезгаданої тематики варто виділити Пола Кругмана [1], Джефрі Сакса [2], Майкла Портера [3], Едварда Глейзера [4], Андреаса Родеріка [5] та ін. Вітчизнані вчені, які приділяли увагу цій тематиці це Амоша О. І. [6], Пастернак-Таранущенко Г. О. [7], Чумаченко М. Г. [8], Савчук В. І. [9] та ін. Ці вчені зробили значний внесок у розвиток теорії та практики публічного інвестування, що має велике значення для формування політики регіонального розвитку.

Метою даної статті є дослідження механізмів публічного інвестування в регіональному вимірі, що дозволить не лише виявити слабкі місця у поточній політиці, а й сформувати нову модель стратегічного, адресного і результативного фінансування, що стане інструментом соціально-економічного згуртування територій України.

Результати

Публічні інвестиції — це фінансові ресурси, які держава та органи місцевого самоврядування спрямовують на фінансування проєктів розвитку інфраструктури, освіти, охорони здоров'я, транспорту та інших сфер, що безпосередньо впливають на добробут громадян. Вони не лише формують інфраструктурний базис для соціально-економічної резильєнтності та сталого розвитку регіонів, але й є ключовим чинником забезпечення їх конкурентоспроможності та фінансової самодостатності [10].

Публічні інвестиції сприяють вирівнюванню міжрегіональних диспропорцій, стимулюють інноваційну діяльність, підвищують продуктивність праці та створюють сприятливе середовище для малого й середнього бізнесу. Особливо важливо, що вони допомагають долати соціально-економічні дивергенції між регіонами, які посилюлися внаслідок кризових явищ останніх років.

Ефективність публічних інвестицій значною мірою залежить від здатності органів влади до стратегічного планування та управління фінансовими ресурсами. Україна сьогодні стикається з низкою викликів в цій сфері, зокрема:

- обмеженість фінансових ресурсів через бюджетний дефіцит;
- політична нестабільність;
- наслідки війни;
- необхідність відновлення інфраструктури;
- зростання міжрегіональної конкуренції за інвестиційні ресурси.

Ці обставини вимагають розробки нових підходів до оцінювання потреб регіонів у публічних інвестиціях, моделювання їх впливу на розвиток територій та сценарного прогнозування достатніх обсягів інвестування для економічного відновлення.

Так, методичний підхід до ідентифікації впливу публічних інвестицій на соціально-економічний розвиток регіонів передбачає реалізацію трьох етапів

1. Формування інформаційно-аналітичного базису: Збір та систематизація даних щодо обсягів публічного інвестування та соціально-економічного розвитку регіонів.

2. Кластеризація регіонів: Групування регіонів за обсягами інвестицій з державного та місцевих бюджетів.

3. Виявлення ступеня чутливості параметрів соціально-економічного розвитку регіонів до зміни обсягів публічних інвестицій: Оцінка ступеня впливу інвестицій на соціально-економічні показники регіонів, визначення характеру та сили цього впливу.

Інформаційно-аналітичний базис охоплює всі регіони України у динаміці 2014–2021 рр., а оцінювання здійснюється за комплексом соціальних та економічних індикаторів, серед яких:

забезпеченість лікарями, кількість місць у будинках-інтернатах, охоплення дітей дошкільною освітою, обсяги прийнятого в експлуатацію житла, рівень інноваційної продукції, кількість суб'єктів малого підприємництва тощо.

Інформаційно-аналітичний базис дослідження впливу публічного інвестування на соціально-економічний розвиток регіонів можна зобразити функцією трьох компонент (формула 1), побудова якої мотивована отриманням інтегральних, валідних і компаративних оцінок.

$$f \left(Inv_t^n \left| \begin{matrix} SIn_t^n \\ Ec_t^n \end{matrix} \right. \right)$$

де Inv_t^n – обсяги публічного інвестування у n -му регіоні в t -період часу; SIn_t^n – соціально-інфраструктурна компонента розвитку n -го регіону в t -період часу; Ec_t^n – економічна компонента розвитку n -го регіону в t -період часу.

В свою чергу, конфігурація індикаторів оцінювання соціально- економічного розвитку регіонів наведена формулою 2

$$\begin{cases} f(SIn_t^n) = f(DPR_t^n, CBI_t^n, HBR_t^n, PEC_t^n, SIS_t^n, VTS_t^n, LIB_t^n, CRC_t^n, CHU_t^n, HLR_t^n) \\ f(Ec_t^n) = f(IIS_t^n, SME_t^n, SMES_t^n, CWB_t^n, IPS_t^n, FLT_t^n, WRU_t^n, TUR_t^n, PCI_t^n) \end{cases}$$

де DPR_t^n – забезпеченість населення лікарями усіх спеціальностей (особи у розрахунку на 10 тис. населення) у n -му регіоні в t -період часу; CBI_t^n – кількість місць у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю (од. у розрахунку на 100 тис. населення) у n -му регіоні в t -період часу; HBR_t^n – кількість лікарняних ліжок (од. у розрахунку на 1 тис. населення) у n -му регіоні в t -період часу; PEC_t^n – охоплення дітей закладами дошкільної освіти (%) у n -му регіоні в t -період часу; SIS_t^n – кількість закладів загальної середньої освіти (од у розрахунку на 100 тис населення) у n -му регіоні в t -період часу; VTS_t^n – кількість закладів загальної середньої професійної (професійно-технічної) освіти (од. у розрахунку на 100 тис. населення) у n -му регіоні в t -період часу; LIB_t^n – кількість бібліотек (од. у розрахунку на 10 тис. населення) у n -му регіоні в t -період часу; CRC_t^n – кількість клубних закладів (од. у розрахунку на 10 тис. населення) у n -му регіоні в t -період часу; CHU_t^n – обсяги прийнятого в експлуатацію житла (m^2 у розрахунку на 1 тис. населення) у n -му регіоні в t -період часу; HLR_t^n – житловий фонд (m^2 загальної площі у розрахунку на одну особу) у n -му регіоні в t -період часу; IIS_t^n – частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової продукції (%) у n -му регіоні в t -період часу; SME_t^n – кількість суб'єктів малого підприємництва (у т.ч. мікро підприємництва) (од. у розрахунку на 10 тис. населення) у n -му регіоні в t -період часу; $SMES_t^n$ – частка реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів малого підприємництва у загальному обсязі реалізованої продукції суб'єктами господарювання (%) у n -му регіоні в t -період часу; CWB_t^n – обсяги виконаних будівельних робіт (євро у розрахунку на одну особу) у n -му регіоні в t -період часу; IPS_t^n – обсяги реалізованої промислової продукції (євро, у розрахунку на одну особу) у n -му регіоні в t -період часу; FLT_t^n – обсяги вантажообороту автомобільного та залізничного транспорту (тис. тонн-км у розрахунку на 1 тис. населення) у n -му регіоні в t -період часу; WRU_t^n – рівень утилізації, видалення відходів у загальному обсязі утворених відходів (%) у n -му регіоні в t -період часу; TUR_t^n – кількість туристів (особи у розрахунку на 1 тис. населення) у n -му регіоні в t -період часу; PCI_t^n – обсяги приватних капітальних інвестицій (євро у розрахунку на одну особу) у n -му регіоні в t -період часу.

Варто відмітити, що система публічного інвестування в Україні перебуває на етапі становлення й реформування, що обумовлено необхідністю адаптації до сучасних економічних реалій. Основними характеристиками сучасного стану є:

- обмеженість інвестиційних ресурсів через дефіцит бюджету;
- відсутність досвіду реалізації великих інфраструктурних проектів;
- активна співпраця з міжнародними фінансовими інститутами (Світовий банк, ЄБРР, ЄІБ).

Так, у 2021 році найбільші обсяги публічних інвестицій з державного бюджету були спрямовані до Дніпропетровської (7054 млн грн) і Харківської (3574,3 млн грн) областей, а найменші – до Чернівецької (294,6 млн грн) і Миколаївської (399,8 млн грн).

Таблиця 1

Рівні публічного інвестування з державного бюджету України: регіональний зріз, 2014-2021 рр.,
євро у розрахунку на одну особу

Регіони	Роки								Середньорічні і темпи зростання за 2021-2014 рр., %
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Вінницька	1,10	4,40	5,97	7,58	8,53	26,13	7,69	31,45	2,2 р.
Волинська	1,26	4,99	3,60	5,25	6,24	13,87	18,53	42,13	188,0
Дніпропетровська	1,06	2,76	3,33	3,31	12,39	19,22	39,51	43,69	189,4
Донецька	2,26	1,37	1,68	2,35	4,66	16,39	23,20	25,57	160,7
Житомирська	0,48	3,93	4,95	8,28	10,76	14,54	23,24	47,97	2,5 р.
Закарпатська	0,97	3,92	3,23	4,40	8,40	10,98	4,60	4,84	155,9
Запорізька	0,30	1,07	2,44	5,39	5,48	9,51	32,85	96,35	2,5 р.
Івано-Франківська	2,30	3,53	5,03	8,15	8,41	17,97	10,49	7,22	128,9
Київська	5,60	1,75	3,94	6,67	6,72	17,64	3,26	9,87	158,6
Кіровоградська	2,08	12,42	5,08	8,58	11,11	12,47	15,62	43,27	2,1 р.
Луганська	1,00	1,97	0,00	4,75	5,74	6,41	6,69	-	133,5
Львівська	3,12	7,19	8,82	18,71	18,57	35,31	28,72	45,39	156,3
Миколаївська	1,31	3,20	4,82	3,81	6,61	14,27	49,95	36,09	183,7
Одеська	3,53	4,76	5,69	14,62	16,06	12,30	13,34	16,74	133,1
Полтавська	1,59	3,82	5,48	9,66	40,45	29,32	126,32	82,41	2,2 р.
Рівненська	1,46	4,54	4,08	6,11	8,18	13,32	36,08	16,01	166,1
Сумська	1,33	4,26	5,35	4,38	7,79	16,33	34,71	26,63	172,1
Тернопільська	0,89	4,84	8,67	7,97	9,57	15,45	8,00	32,27	2,2 р.
Харківська	4,98	10,68	7,60	10,57	12,67	17,87	10,39	10,26	120,4
Херсонська	0,63	3,55	5,07	4,36	9,47	8,97	9,05	5,42	180,7
Хмельницька	1,80	4,27	8,91	10,39	16,37	31,26	50,26	28,55	161,2
Черкаська	1,96	3,49	5,27	6,44	13,39	29,61	54,15	52,52	165,7
Чернівецька	2,17	5,56	7,55	10,19	17,13	24,26	5,53	14,91	161,3
Чернігівська	1,04	3,27	4,76	7,37	12,23	16,42	17,44	62,69	197,2

Джерело: розраховано на основі даних Державної служби статистики.

За даним таблиці видно, що за період 2014–2021 рр. обсяги публічних інвестицій у всіх регіонах України зросли у 5–35 разів. Наприклад:

- у Вінницькій області з 1,1 євро на особу в 2014 р. до 31,5 євро в 2021 р. (зростання у 31 раз);
- у Рівненській області – у 10 разів (з 1,46 до 16,0 євро);
- у Кіровоградській області – у 20,6 разів (з 2,1 до 43,3 євро).

Лідерами за середнім рівнем інвестицій стали Дніпропетровська, Запорізька, Львівська, Полтавська, Хмельницька і Черкаська області (понад 15 євро на особу). Найменші обсяги капіталовкладень мали Закарпатська (5,2 євро) і Херсонська (5,8 євро) області.

Публічне інвестування з місцевих бюджетів є ключовим механізмом розвитку регіонів, спрямованим на модернізацію інфраструктури, підвищення якості життя населення, створення умов для залучення приватних інвестицій та розвитку підприємництва. Протягом 2014–2021 рр. рівень інвестування з місцевих бюджетів у більшості регіонів зріс у 4–6 разів. Наприклад:

- у Вінницькій області зростання склало 6,4 євро;
- у Дніпропетровській – 63,4 євро (з 6,7 до 70,1 євро);
- у Волинській, Рівненській і Закарпатській областях – зростання було менш вираженим.

Таблиця 2

Рівні публічного інвестування в Україні з місцевих бюджетів: регіональний зріз, 2014–2021 рр.,
євро, у розрахунку на одну особу

Регіони	Роки								Середньорічні темпи зростання за 2021–2014 рр., %
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Вінницька	12,58	14,82	17,19	33,67	30,57	35,35	18,25	19,02	113,1
Волинська	13,41	14,11	19,30	21,54	24,53	38,71	26,88	15,76	107,6
Дніпропетровська	6,71	16,95	25,32	41,30	63,07	76,68	51,90	70,09	148,9
Донецька	5,12	4,02	8,62	15,36	27,26	27,37	19,24	16,94	129,6
Житомирська	14,14	14,09	20,42	20,74	25,43	29,15	49,09	34,97	117,6
Закарпатська	8,32	13,56	16,00	17,52	21,59	28,20	15,02	12,86	111,9
Запорізька	6,72	16,50	25,47	26,05	33,94	40,69	26,19	21,89	128,6
Івано-Франківська	10,14	13,88	19,84	27,70	31,53	41,62	23,07	21,70	116,4
Київська	4,45	7,92	16,86	20,63	30,69	48,97	28,03	29,81	140,7
Кіровоградська	7,69	13,78	17,60	26,73	27,00	32,68	18,02	16,60	118,3
Луганська	2,13	4,99	0,00	15,32	11,43	14,93	13,23	0,00	132,0
Львівська	5,52	12,21	18,42	24,42	29,28	43,39	37,89	31,18	134,6
Миколаївська	5,56	10,65	22,70	26,30	25,92	39,43	25,35	11,26	125,7
Одеська	11,61	17,22	33,25	51,31	50,24	63,60	34,87	36,21	125,6
Полтавська	6,60	13,08	22,89	36,09	37,51	44,80	44,08	48,84	137,6
Рівненська	11,37	12,66	17,67	20,19	27,49	35,33	16,41	14,34	109,1
Сумська	2,92	11,25	19,09	25,78	24,16	30,40	17,72	18,96	153,6
Тернопільська	8,74	9,97	13,21	15,35	18,70	31,51	18,67	19,74	116,9
Харківська	13,25	1,91	33,68	43,99	48,78	62,78	48,66	42,55	3,3 р.
Херсонська	9,23	12,49	17,33	18,75	24,48	31,31	28,95	27,26	118,2
Хмельницька	9,94	17,09	19,83	26,75	30,37	32,31	24,91	20,69	114,7
Черкаська	9,98	12,17	22,16	29,68	22,19	26,48	21,51	15,49	112,2
Чернівецька	10,19	13,63	20,00	21,18	20,91	30,06	14,20	10,24	106,9
Чернігівська	7,22	9,21	16,22	27,34	31,23	43,22	30,43	30,59	127,9

Джерело: розраховано на основі даних Державної служби статистики.

Найвища динаміка з приросту обсягів публічних інвестицій з місцевих бюджетів була характерна для Запорізької (13,7 євро на рік) і Полтавської (11,6 євро) областей, найнижча – для Закарпатської (0,6 євро), Івано-Франківської (0,7 євро), Київської (0,6 євро), Харківської та Херсонської (по 0,7 євро) областей. Варто зазначити, що не всі регіони України, які характеризувалися повільним темпом приросту рівня публічного інвестування з місцевих бюджетів, мали незначні загальні обсяги інвестицій. Наприклад, середній рівень публічного інвестування у

Тернопільській області становив 11 євро у розрахунку на одну особу, а динаміка – 4,5 євро, тоді як у Херсонській області – 5,81 євро і 0,7 євро відповідно. Це пояснюється як т. зв. ефектом накопичення, так і великими термінами реалізації інвестиційних проєктів

Систематизація регіонів за обсягами (абсолютний вимірник у млн грн) і рівнями (євро у розрахунку на одну особу) публічного інвестування за двома джерелами фінансування (1) з державного бюджету та (2) місцевих бюджетів дозволила виокремити 4 кластери (рис. 1), а саме:

1. Регіони з найбільшими обсягами інвестицій, особливо з місцевого бюджету.
2. Регіони з помірними обсягами, але високим рівнем інвестування.
3. Регіони з малими обсягами та рівнями інвестицій.
4. Регіони з найменшими обсягами та гранично малими рівнями інвестування.

Кластери			
I (високі)	II (помірні)	III (низькі)	IV (критичні)
<i>Дніпропетровська, Одеська, Харківська</i>	<i>Запорізька, Львівська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська</i>	<i>Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Чернівецька, Чернігівська</i>	<i>Донецька, Закарпатська, Луганська</i>

Рис. 1. Позичонування регіонів за критеріями обсягу та рівнів публічного інвестування: кластерний аналіз, 2014-2021 рр.

Примітка: для побудови кластерів використовувалися середні значення показників обсягів і рівнів публічного інвестування у регіонах України за 2014-2021 рр.

Джерело: побудовано за даними табл. 1, 2

Побудова кластерів дозволила ідентифікувати чутливість параметрів соціально-інфраструктурного та економічного розвитку регіонів України до зміни обсягів публічних інвестицій з державного бюджету. Так, еластичність індикаторів соціально-інфраструктурного розвитку областей з високими обсягами публічних інвестицій (I кластер) коливається у межах від 0,02 % до 2,7 % Встановлено відсутність чутливості показників забезпеченості населення лікарями всіх спеціальностей, кількості місць у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, а також кількості закладів загальної середньої освіти до публічних інвестицій з державного бюджету в областях із високими їхніми обсягами. Натомість для областей із критично низькими обсягами публічного інвестування з державного бюджету спостерігається висока еластичність за такими індикаторами:

- «Забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей» (0,17 % і 0,48 % у першому та другому лагу відповідно);
- «Кількість лікарняних ліжок» (0,88 % і 1,37 % відповідно);
- «Кількість закладів загальної середньої освіти» (0,73 % і 0,49 % відповідно);
- «Кількість закладів професійно-технічної освіти» (0,66 % і 0,39 % відповідно);
- «Житловий фонд» (0,17 % і 0,07 % відповідно).

Таблиця 3

Чутливість соціально-інфраструктурного розвитку регіонів України до зміни обсягів публічних інвестицій з державного бюджету: результати VAR-моделювання, 2014-2021 рр.

Індикатори	Кластери/лаги							
	I (високі обсяги)		II (помірні)		III (низькі)		IV (критичні)	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
DPR_t^n					0,749 (1,593) [0,469]	2,039 (2,539) [0,802]	0,165 (0,029) [0,561]	0,479 (0,038) [1,253]
CBI_t^n			2,680 (5,299) [5,223]	1,500 (5,834) [2,142]	2,117 (3,857) [5,215]	1,061 (4,153) [6,274]		
HBR_t^n	0,0236 (0,131) [0,179]	0,4303 (0,441) [0,974]			1,825 (26,65) [1,268]	1,691 (74,977) [1,356]	0,8830 (34,417) [0,287]	1,372 (29,671) [0,484]
PEC_t^n	0,0203 (0,054) [0,373]	0,1193 (0,048) [2,476]			3,5904 (15,91) [0,225]	3,634(16,74) [0,217]		
SIS_t^n			7,192 (15,372) [0,467]	8,702 (10,841) [0,840]			0,730 (1,112) [0,656]	0,486 (0,632) [0,768]
VTS_t^n	0,0358 (0,007) [4,571]	0,2983 (0,015) [19,372]	1,352 (8,982) [0,150]	1,520 (5,598) [0,271]	0,377 (0,619) [0,609]	0,990 (0,651) [1,521]	0,661 (0,008) [7,812]	0,392 (0,004) [6,013]
LIB_t^n	0,0918 (0,035) [2,555]	0,182 (0,049) [3,652]						
CRC_t^n	0,110 (0,036) [3,059]	0,101 (0,027) [3,724]						
CHU_t^n	0,660 (0,335) [1,970]	0,518 (0,276) [1,854]						
HLR_t^n	0,493 (0,296) [1,664]	2,728 (0,739) [3,691]	1,367 (19,920) [0,821]	0,186 (21,080) [0,340]			0,169 (0,046) [3,689]	0,0737 (0,080) [0,921]

Примітка: сірим фоном виділено ті параметри, чутливість до публічних інвестицій з державного бюджету у яких відсутня; у круглих дужках наведено статистичну похибку, у квадратних – t-критерій Стюдента; розрахунки здійснено у програмному забезпеченні Eviews.

Джерело: побудовано на основі авторських розрахунків.

Висока чутливість до публічних інвестицій характерна для областей з низькими та критичними обсягами інвестування, особливо щодо кількості лікарняних ліжок та охоплення дітей дошкільною освітою. Водночас кількість клубних закладів та обсяги прийнятого в експлуатацію житла є чутливими до інвестицій лише в регіонах з високими обсягами фінансування.

Примітно, що важливою є роль публічних інвестицій у залученні приватних капітальних інвестицій. Державні та місцеві органи влади, спрямовуючи інвестиційні кошти в інфраструктурний розвиток, забезпечують стабільність і перспективи для розвитку стратегічних та пріоритетних галузей економіки, а також стимулюють бізнес і приватних інвесторів до активізації інвестиційної діяльності. Результати аналізу показали, що механізми державно-приватного партнерства дозволяють залучати додаткові фінансові ресурси та ефективніше реалізовувати великі проєкти. Висока чутливість приватних капітальних інвестицій до зміни обсягів публічного інвестування спостерігалася саме для групи регіонів зі значними обсягами публічного інвестування

Таблиця 4

Чутливість економічного розвитку регіонів України до зміни обсягів публічних інвестицій з місцевих бюджетів: результати VAR-моделювання, 2014-2021 рр.

Індикатори	Кластери/лаги							
	I (високі обсяги)		II (помірні)		III (низькі)		IV (критичні)	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
IIS_t^n	0,498 (1,273) [0,391]	0,148 (0,886) [0,167]			0,574 (0,385) [1,488]	0,503 (0,283) [1,774]	1,026 (2,335) [0,439]	1,346 (1,956) [0,688]
SME_t^n	0,091 (0,094) [0,963]	0,130 (0,084) [1,546]						
$SMES_t^n$	1,889 (16,297) [0,115]	3,0581 (1,244) [2,457]	2,129 (6,249) [0,340]	6,400 (5,877) [1,089]				
CWB_t^n	0,138 (0,610) [0,227]	0,323 (0,177) [0,184]			0,3039 (0,742) [0,408]	0,063 (0,549) [0,115]	0,937 (0,485) [1,928]	0,878 (0,355) [2,470]
IPS_t^n	0,103 (0,093) [1,111]	0,265 (0,136) [1,940]			0,874 (0,412) [7,8745]	0,897 (0,048) [1,235]		
FLT_t^n	0,259 (1,044) [0,248]	0,428 (0,748) [0,572]	0,073 (0,182) [0,404]	0,379 (0,180) [2,101]			0,009 (0,018) [0,519]	0,205 (0,214) [14,410]
WRU_t^n	0,829 (0,794) [1,044]	0,874 (0,628) [1,392]			0,173 (0,582) [83,830]	0,229 (0,162) [141,734]	0,304 (0,683) [0,445]	0,128 (0,249) [0,515]
TUR_t^n	1,248 (2,204) [0,462]	1,639 (1,249) [1,312]	0,614 (0,271) [2,253]	0,741 (0,291) [2,542]			1,453 (0,641) [2,265]	0,658 (0,548) [1,199]
PCI_t^n	4,483 (1,382) [3,242]	1,063 (0,490) [2,166]	2,446 (4,968) [0,492]	0,558 (0,703) [0,794]	0,678 (0,271) [2,497]	0,852 (0,499) [1,708]	0,521 (0,288) [1,811]	0,559 (0,219) [2,662]

Примітка: сірим фоном виділено ті параметри, чутливість до публічних інвестицій з державного бюджету у яких відсутня; у круглих дужках наведено статистичну похибку, у квадратних – t-критерій Стюдента; розрахунки здійснено у програмному забезпеченні Eviews.

Джерело: побудовано на основі авторських розрахунків.

Приватні капітальні інвестиції є найбільш чутливими до публічного інвестування для всіх областей України. Обсяги виконаних будівельних робіт, вантажооборот автомобільного та залізничного транспорту, а також рівень утилізації відходів чутливі до зміни обсягів публічного інвестування для областей I, III та IV кластерів. Натомість не спостерігається чутливості розвитку сектора малого підприємництва до публічних інвестицій з місцевих бюджетів для областей II-IV кластерів.

Імітаційне моделювання комплексної дії факторів, зокрема публічних інвестицій з державного та місцевого бюджетів, дозволяє оцінити потенційні наслідки різних стратегій інвестування для соціально-економічного розвитку регіонів і визначити оптимальні інвестиційні інструменти економічного відновлення та забезпечення поступу територій.

За результатами лінійного моделювання встановлено, що збільшення обсягів публічних інвестицій на 1 % в областях із значними їх обсягами (I кластер) сприятиме зростанню кількості лікарняних ліжок і житлового фонду на 1,1 % і 0,04 % відповідно (статистична значущість рівна 99 %). Публічні інвестиції мають прямий сприятливий вплив на розвиток освітньої сфери, зокрема на рівень охоплення дітей дошкільними закладами (сила впливу становить 1,31 %), кількість закладів загальної середньої та професійної освіти (2,92 % і 0,91 % відповідно). Зростання рівня публічного інвестування дозволяє забезпечити збільшення кількості суб'єктів малого підприємництва на 1,08 % з ймовірністю 99 %, обсяги виконаних будівельних робіт і реалізованої промислової продукції на 0,64 % і 1,21 % відповідно. Примітно, що публічне інвестування з державного та місцевого бюджетів має значний вплив на збільшення обсягів приватних капітальних інвестицій в областях I кластеру (коефіцієнт впливу становить 3,19 %).

Аналіз впливу публічного інвестування на соціально-економічний розвиток областей II кластеру засвідчує його нелінійний характер, що проявляється у різному ступені взаємозв'язку між обсягами вкладень і ключовими соціальними, інфраструктурними й економічними показниками. Значний вплив спостерігається у сфері інноваційної діяльності (2,54 %) та розвитку соціальної інфраструктури, зокрема щодо забезпечення місць у будинках-інтернатах (2,22 %). Водночас взаємозв'язок з такими показниками, як кількість клубних закладів (0,90 %), обсяги введеного в експлуатацію житла (0,86 %) і частка малого бізнесу у загальному обсязі реалізованої продукції (0,08%), є порівняно низьким. Найбільший позитивний ефект від публічних інвестицій простежується у сфері туризму (3,7 %), що вказує на значний потенціал цього сектору для регіонального розвитку. Водночас відносно низький показник впливу на вантажооборот транспорту (0,44 %) може свідчити про необхідність додаткового фінансування розвитку транспортної інфраструктури.

Регіони з малими обсягами публічного інвестування (III кластер) здебільшого демонструють лінійний характер впливу державних і місцевих інвестицій на соціально-інфраструктурний розвиток, за винятком культурної компоненти. Найбільший позитивний вплив інвестицій простежується у сферах охорони здоров'я (коефіцієнт сили впливу становить 1,41 %) та освіти (2,45 %), що підкреслює важливість фінансування цих напрямів для покращення соціальних стандартів у регіонах з недостатнім рівнем державної підтримки. Крім того, збільшення публічного інвестування стимулює розвиток малого підприємництва на 1,1 % (статистична значущість становить 95 %), будівельної галузі на 1,7 % (99 %) і промисловості на 5,24 % (95 %), що підтверджує їхню залежність від бюджетного фінансування. Водночас для деяких індикаторів спостерігається нелінійний характер впливу публічних інвестицій, зокрема на кількість бібліотек (1,01 %), введення в експлуатацію житла (1,99 %) та частку реалізованої інноваційної продукції у загальному промисловому виробництві (1,5 %). Особливо виражений нелінійний зв'язок спостерігається у сфері туризму (4,57 %), що свідчить про високий потенціал галузі, однак її розвиток залежить від додаткових факторів, таких як приватні інвестиції та інфраструктурна підтримка. Виявлений вплив публічних інвестицій на обсяги

приватних капіталовкладень (коефіцієнт впливу становить 1,48 %) підтверджує ефект мультиплікації, коли державне фінансування створює сприятливі умови для активізації бізнесу та залучення додаткових ресурсів у економіку регіонів.

Регіони з критично малими обсягами публічних інвестицій демонструють виражений нелінійний вплив публічних інвестицій на соціально-інфраструктурний розвиток, що свідчить про важливість оптимізації інвестиційної політики для стимулювання ефективного використання ресурсів. Так, публічні інвестиції мають лінійний позитивний ефект лише на системи охорони здоров'я та освіти. Зокрема, збільшення інвестицій на 1 % сприяє зростанню кількості лікарів усіх спеціальностей на 2,13 % і лікарняних ліжок на 2,15 %. Окрім того, спостерігається також позитивний лінійний вплив публічного інвестування на кількість закладів загальної середньої освіти (3,07 %). Сигмоїдальний характер впливу публічних інвестицій спостерігається у таких сферах, як соціальна інфраструктура, зокрема на кількість місць у будинках-інтернатах для людей похилого віку та осіб з інвалідністю (3,19 %, статистична значущість рівна 95 %), на кількість бібліотек (1,01 %) і клубних закладів (1,07 %), житловий фонд (2,46 %).

Таблиця 5

Вплив публічного інвестування на соціально-економічний розвиток регіонів України:
імітаційне моделювання комплексної дії факторів, 2014-2021 рр.

Індик а-тори	Регресійний коефіцієнт							
	I кластер		II кластер		III кластер		IV кластер	
	Linear	SVR	Linear	SVR	Linear	SVR	Linear	SVR
<i>Соціально-інфраструктурна компонента</i>								
DPR_t^n		1,172 (2,879)*	1,196 (3,716**)		1,027 (3,877**)		2,134 (3,266**)	
CBI_t^n				2,221 (3,373*)	2,048 (5,475***)			3,188 (2,819**)
HBR_t^n	1,101 (4,170***)	0,220 (1,458*)	1,983 (6,378***)		1,142 (2,537*)		2,149 (4,838***)	
PEC_t^n	1,311 (2,365**)		3,434 (3,652**)		0,617 (3,934**)			0,038 (3,151***)
SIS_t^n	2,924 (4,678***)		4,069 (6,545***)		1,465 (4,689**)		3,066 (4,47**)	
VTS_t^n	0,914 (3,503**)		0,172 (5,690***)		0,372 (4,762**)			1,176 (3,492***)
LIB_t^n		1,013 (3,186**)	2,309 (2,651**)			1,443 (4,592***)		1,011 (2,721**)
CRC_t^n				0,9017 (5,687***)		1,728 (3,116***)		1,069 (2,894*)
CHU_t^n				0,859 (1,874*)		2,114 (1,923*)	1,987	

Індикатори	Регресійний коефіцієнт							
	I кластер		II кластер		III кластер		IV кластер	
	Linear	SVR	Linear	SVR	Linear	SVR	Linear	SVR
							(5,687***)	
HLR_t^n	0,039 (5,956***)		0,531 (5,630***)			0,056 (3,602*)		2,459 (6,789***)
Економічна компонента								
IIS_t^n		1,412 (1,356*)		2,544 (3,353*)		1,504 (2,156*)	0,666 (1,971***)	
SME_t^n	1,083 (3,828***)		2,115 (5,430***)		1,098 (3,736***)			
$SMES_t^n$		3,120 (2,634***)		0,084 (2,454*)		3,079 (3,492*)		0,134 (2,039*)
CWB_t^n	0,638 (5,280***)		1,622 (6,709***)		1,700 (5,209***)		4,534 (2,757***)	
ТІВ	1,210 (3,512***)		1,241 (3,692***)		5,243 (3,306***)		0,205 (1,758***)	
FLT_t^n				0,436 (2,876*)			3,410 (1,897***)	
WRU_t^n		1,149 (2,47*)	0,082 (2,023*)	2,223 (3,442*)				
TUR_t^n		0,463 (2,282*)		3,704 (3,284*)		4,572 (2,059*)		
PCI_t^n	3,185 (2,529***)	1,378 (3,245***)	2,147 (1,408*)			1,475 (2,818*)		

Примітка: 1) *, **, *** – ймовірність 90%, 95 % і 99 % відповідно;

2) сірим фоном виділено статистично незначущий сумісний вплив публічних інвестицій з державного та місцевого бюджетів на соціально-економічний розвиток;

3) розрахунки здійснено у програмному забезпеченні Eviews;

Таким чином, доведено, що публічні інвестиції мають вирішальне значення для соціально-інфраструктурного розвитку регіонів України. Вони сприяють модернізації освітньої, медичної та комунальної інфраструктури, підвищують якість життя населення, стимулюють підприємницьку активність та створюють нові робочі місця. Масштабування публічного інвестування є критично важливим для забезпечення сталого розвитку та соціальної згуртованості регіонів.

Висновки

З метою підвищення ефективності публічних інвестицій в Україні необхідно:

- удосконалити систему стратегічного планування на всіх рівнях влади;
- впроваджувати сучасні інструменти економічного моделювання для прогнозування та оцінки впливу інвестицій;
- посилити співпрацю з міжнародними фінансовими інститутами;
- забезпечити прозорість та відкритість процесу розподілу інвестиційних ресурсів;
- враховувати специфіку кожного регіону при формуванні інвестиційної політики.

Список використаних джерел

1. Кругман П. Географія і торгівля. Кембридж : MIT Press, 1991. 142 с.
2. Sachs J. D. The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time. New York : Penguin Press, 2005. 396 p.
3. Портер М. Конкурентна перевага: як досягти високих результатів і забезпечити їхнє збереження; пер. з англ. К. : Основи, 2008. – 592 с.
4. Glaeser E. L. Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier. New York : Penguin Press, 2011. 338 p.
5. Rodrik D. One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth. Princeton : Princeton University Press, 2007. 280 p.
6. Амоша О. І. Регіональна політика в Україні: теорія, методологія, практика. Донецьк : ІЕП НАН України, 2005. 332 с.
7. Пастернак-Таранущенко Г. О. Економічна і національна безпека України. Економіка України. 1994. №2. С. 51–56.
8. Чумаченко М. Г. Економічна безпека держави: сутність та шляхи забезпечення. Науковий вісник. 2003. №5. С. 8–14.
9. Савчук В. І. Фінансова безпека України: теорія і практика. К. : Наукова думка, 2007. 240 с.
10. Івашко О. А. Формування механізмів публічного інвестування проєктів регіонального розвитку: концептуальний базис. *Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки*. 2024. Т. 4 №40 (2024) <https://doi.org/10.29038/2786-4618-2024-04-124-135>